

УДК 65.0(075.8)
DOI

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Романюк Н.В.,
к.э.н., доцент кафедры менеджмента
и хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»
Третьяк К.В.,
студент
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Работа посвящена исследованию особенностей развития муниципального управления предпринимательской деятельности и разработка практических рекомендаций, направленных на осуществление поддержки и развития предпринимательства со стороны органов исполнительной власти.

Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, муниципальное образование, управление, развитие, механизм.

ANALYSIS OF THE PECULIARITIES OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Romanyuk N. V.,
Candidate of Economics,
Associate Professor of the Department of
Management and economic law
SEI HPE «Donetsk National technical University»
Tretyak K. V.,
student
SEI HPE «Donetsk National technical University»
Donetsk, Donetsk People's Republic

The work is devoted to the study of the peculiarities of the development of municipal management of business activities and the development of practical

recommendations aimed at the implementation of support and development of entrepreneurship by the executive authorities.

Keywords: *entrepreneurship, entrepreneurial activity, municipal formation, management, development, mechanism.*

Проблема и её связь с научными и практическими задачами. В современных условиях хозяйствования начинающие предприниматели часто не решаются следовать за своими мечтами в бизнесе, поскольку они считают, что целевой рынок достаточно насыщен и нет места и возможности развития для новых участников. Однако, не смотря на всесторонние риски, есть возможность реализовать бизнес на переполненном поле и даже в ситуации, когда сектор заполнен достаточно крупными конкурентами.

В настоящее время предпринимательский сектор занимает весомое место в экономике Донецкой Народной Республики и даже в условиях политической и социально-экономической нестабильности его значение продолжает расти. Развитие малого и среднего бизнеса в Донецкой Народной Республике определено как одно из приоритетных направлений развития экономики. Одной из приоритетных задач для достижения этой цели является снижение административной нагрузки на предприятия. А, именно минимизация бюрократических тягот и других возможных ограничений, что позволит гарантировать прозрачность ведения бизнеса и отсутствие давления власти.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам совершенствования муниципального управления посвящены труды таких ученых, как Алексеенко Н.В., Высоцкого А.П., Грищук В.А., Джобава Н.А., Самойлова В.Д. и др. [1; 2; 4; 9].

Постановка задачи. Предпринимательская деятельность необходима экономике каждой страны, и Донецкая Народная Республика не является исключением. Именно такой вид деятельности обеспечивает свободу рыночного выбора, создает рабочие места, активизирует структурную перестройку, насыщает рынок качественными товарами и услугами, помогает бороться с монополиями. Без правильно организованной предпринимательской деятельности экономика не сможет развиваться, и эффективно функционировать. В связи с этим, развитие предпринимательства является одним из условий перехода Республики к полноценным рыночным отношениям,

устойчивому развитию экономики, а также обеспечению стабильности в экономической и социальной сферах.

Целью настоящей работы является исследование особенностей развития предпринимательства на муниципальном уровне и разработка практических рекомендаций, направленных на осуществление поддержки и развития малого предпринимательства со стороны органов исполнительной власти.

Объект исследования – процессы взаимодействия субъектов предпринимательства и органов исполнительной власти муниципального уровня, направленные на поддержку и развитие предпринимательства.

Предмет исследования – механизмы взаимодействия субъектов предпринимательства и органов исполнительной власти муниципального уровня, направленный на поддержку и развитие предпринимательства.

Задачи исследования заключаются в проведении анализа особенностей функционирования предпринимательства и определении направлений деятельности муниципалитета по поддержке и развитию предпринимательства, что, в свою очередь, позволит повысить качественные и количественные показатели деятельности субъектов предпринимательства, как базиса социально-экономической сферы Донецкой Народной Республики.

Изложение материала и его результаты. Предпринимательство – это самостоятельная, осуществляемая экономическая деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом или нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания иных бытовых и потребительских услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Предпринимательство является важнейшим атрибутом рыночной экономики, пронизывающий все её институты [1, с. 67].

Чаще всего именно малые предприятия, функционирующие на муниципальном уровне, терпят неудачу и поражения, потому что менеджеры не могут справиться с постоянно возрастающими, современными требованиями к управлению. Одно из основных требований к менеджеру малого предприятия состоит в том, что он должен быть компетентен в той сфере деятельности, в которой осуществляется его предпринимательская деятельность.

Поддержка предпринимательства представляет собой сознательное создание экономических и правовых условий, стимулов для развития бизнеса, а также вложение в него материальных и финансовых ресурсов на льготных условиях.

Эти цели достигаются, если государство стимулирует изменения в общественном сознании, ориентирует его на жизненные интересы и ценности среднего класса, формирует позитивное отношение различных слоев и групп населения к предпринимательской деятельности, причем не только как к источнику удовлетворения потребности в продуктах и услугах, но и как к возможному жизненному пути. Необходимо помочь гражданам сделать осознанный выбор – стать предпринимателем или остаться наемным работником, инвестировать средства в производство или использовать их для личного потребления. [2, с. 34].

Таким образом, предпринимательство является важнейшим элементом экономики, во многом определяющим темпы экономического роста, без которого не может гармонично развиваться государство. Благодаря развитию предпринимательства в Донецкой Народной Республике, в первую очередь, сглаживаются колебания экономической конъюнктуры посредством сбалансирования спроса и предложения; развивается здоровая конкурентная среда экономики; более активно разрабатываются и используются имеющиеся материальные, кадровые, организационные и технологические ресурсы; формируется диверсифицированная и качественная система бытовых, организационных и производственных услуг; создается значительное количество новых рабочих мест; развивается инновационный потенциал экономики, внедряются новые формы организации, производства, сбыта и финансирования. [3, с. 21].

Актуальными проблемами, сдерживающими развитие предпринимательства в Республике, являются:

- организационные проблемы (трудности с юридическим оформлением и регистрацией предприятия);
- трудности в открытии счета и получение кредита (из-за недостаточно развитой банковской системы Республики);
- риск открытия предприятия из-за боевых действий, которые все еще происходят на территории ДНР;

- проблемы материально-технического обеспечения (нехватка или отсутствие производственных помещений, современного оборудования, низкая квалификация персонала, недостаточная защищенность деятельности предпринимателя, сложные отношения с местными органами власти и т.д.);

материально-финансовые проблемы (затруднения в получении капитала для регистрации предприятия, в накоплении стартового капитала для обеспечения деятельности предприятия, в установлении связей с поставщиками сырья, недостаток опыта в сбыте продукции).

Одним из серьезных препятствий в развитии предпринимательской деятельности для нашего региона является сложность получения кредита. Основными причинами этого являются отсутствие у малых предприятий необходимого залога, неразвитость системы гарантирования, лизинга, недостаточное количество банков и несовершенство банковской системы.

В ноябре 2018 г. в ДНР была создана Межведомственная комиссия по оказанию поддержки субъектам предпринимательства. Деятельность данной комиссии направлена на формирование прозрачных и благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, содействие развитию субъектов предпринимательства, защиту их законных прав и интересов.

Работа данной комиссии направлена на разработку предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты в сфере функционирования и развития бизнеса для повышения качества регуляторной сферы. Принятие нормативного правового акта продиктовано необходимостью создания легальной площадки для диалога власти и бизнеса. Решения комиссии должны быть открытыми и направленными на соблюдение балансов интересов государства и бизнеса. Без такой площадки работа в данном направлении не может быть системной.

Правительство Республики регулярно отчитывается о мерах поддержки малого предпринимательства, однако, представители малого бизнеса считают, что именно государство, как и до войны, сегодня является для них главной проблемой. По мнению предпринимателей чиновники усложняют условия функционирования бизнеса необоснованными проверками, завышенными санитарными требованиями, новыми «поборами»,

выдуманными уголовными делами – все это и многое другое может вскоре привести к окончательному уничтожению и так слабо развитого малого предпринимательства.

Разрешением сложившейся непростой ситуации может быть переход от деструктивных процессов в предпринимательской среде, к активному поиску эффективных моделей взаимовыгодного сотрудничества власти и бизнеса. В связи с этим необходимо изучить зарубежный опыт, а именно, опыт тех стран, в которых были аналогичные проблемы. [4, с. 55].

Примерами предпринимательской деятельности, успешно реализующейся на данный момент на муниципальном уровне в Республике и дающей возможность получить в нынешних реалиях высокий уровень дохода являются:

- торговля продуктами питания;
- парикмахерские и маникюрные услуги;
- комиссионная торговля и ломбарды;
- услуги автотранспортных перевозок;
- услуги СТО.

Итак, первым и наиболее прибыльным видом деятельности в ДНР является торговля продуктами питания. Данная сфера деятельности, всегда будет востребованной и прибыльной. Однако при организации предпринимательской деятельности в продуктовой сфере, необходимо осуществить грамотное и правильное планирование, а именно, рациональное размещение торговых предприятий и ассортиментный ряд продуктов питания.

Преимуществами данного вида деятельности является получение стабильного дохода предприятиям, не зависимо от размера.

Недостатками является обязательное наличие капитала для закупки товара.

Следующим видом деятельности является рынок парикмахерских и маникюрных услуг. Эта отрасль является достаточно стабильной: в связи с тем, что есть возможность заработка на дому, обслуживая постоянных клиентов, либо возможность открытия собственного дела – салона красоты. Данный вид услуг является одним из наиболее востребованных в настоящее время.

Преимуществами данного вида деятельности является то, что вложения в данный вид бизнеса минимальны, а доходы стабильны.

Недостатками является влияние сезонности, а именно, неравномерное распределение доходов в течение года, рост доходов осуществляется перед праздниками и в теплое время года.

Третий вид деятельности – комиссионная торговля и ломбарды. В связи с тем, что в сложные времена люди обращают повышенное внимание на комиссионные товары, то предприниматели сразу реагируют на эти запросы населения. В настоящее время на территории Республики работает достаточно большое количество магазинов Secondhand, которые арендуют огромные торговые площади и получают стабильный доход.

К этой же категории можно отнести и ломбарды, которые являются своего рода кредитными организациями, дающими займы населению и являющимися достаточно популярными при отсутствии других банковских кредитных организаций.

Преимуществами является стабильный доход.

Недостатки – высокий уровень конкуренции среди ломбардов и низкий уровень доверия населения.

Четвёртый вид деятельности – услуги автотранспортных перевозок. Причём и грузовые перевозки, и услуги пассажирского транспорта занимают значительную долю всего рынка услуг, что только подтверждает их рентабельность.

Преимущества – при грамотной организации бизнеса доход достаточно стабилен.

Недостатки – значительные затраты на приобретение или аренду автотранспорта и его обслуживание, зависимость от стоимости топлива.

Пятый вид деятельности – услуги станций технического обслуживания. В связи с особенностями экономической обстановки, и частные лица, и предприятия предпочитают приобретать недорогой подержанный автотранспорт, который подлежит ремонту гораздо чаще, чем новый. Именно поэтому, спрос на хороших специалистов-авторемонтников достаточно велик и деятельность СТО стабильна.

Преимущества – стабильный доход.

Недостатки – значительные капиталовложения в оборудование, сезонность дохода, зависимость от стоимости запчастей и расходников.

В ДНР одним из приоритетных направлений государственной политики является развитие среднего и малого бизнеса, вопросы

поддержки и защиты прав и интересов представителей бизнес-сообщества. В связи с этим, необходимо на государственном уровне предпринимать меры по развитию предпринимательства и выстраивать непрерывный диалог непосредственно между органами власти и предпринимателями. Государство должно достаточно внимательно относиться ко всем процессам, происходящим в бизнес-сообществе, особенно социальным, делать все возможное для того, чтобы предпринимательская инициатива активно участвовала в социально-экономических преобразованиях и изменениях жизни людей к лучшему. С целью решения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в своей деятельности, в Республике регулярно проходят встречи «Союза предпринимателей ДНР» с представителями Министерства экономического развития, Министерства доходов и сборов и др., на которых обсуждаются вопросы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, законодательные аспекты ведения бизнеса, необходимость введения системы кредитования и государственной поддержки отечественных товаропроизводителей, особенности предоставления статистических данных и участие в процедуре бюджетных закупок. [5, с. 61].

При рассмотрении механизма муниципального управления предпринимательской деятельности на территории Республики, можно сделать выводы, что местные власти всячески способствуют функционированию и развитию предприятий на своей территории, а именно:

- проводят анализ состояния и тенденций развития сферы потребительской инфраструктуры (торговли, рынков), готовят соответствующие аналитические материалы руководству районной Администрации, городской Администрации;

- принимают участие в разработке прогнозных показателей развития предпринимательской деятельности в рамках мероприятий программы экономического и социального развития района;

- осуществляют анализ состояния дел на предпринимательском рынке района, в частности в розничной торговле осуществляют мониторинг цен на продовольственные товары;

- принимают участие в организации и проведении ярмарок по продаже сельскохозяйственной, пищевой и перерабатывающей продукции, продовольственных товаров, праздничного

обслуживания населения, способствуя как начинающим предпринимателям, так и нынешним в реализации их продукции;

- участвуют в подготовке проектов организационно-методических документов, касающихся соответствующего направления работы, и подготовке информации о результатах этой работы;

- участвуют в организации и проведении совещаний, семинаров, конференций по вопросам развития предпринимательской деятельности, осуществляют в рамках полномочий, меры, направленные на выполнение законодательства о защите прав потребителей в сфере внутренней торговли, ресторанного хозяйства и бытового обслуживания населения.

Тенденцию развития малого предпринимательства можно продемонстрировать с помощью основных показателей деятельности малых предприятий по районам г. Донецка за 2020 г. (табл. 1).

Таблица 1.

Основные показатели деятельности малых предприятий по районам г. Донецка за 2020 г.

	Количество малых предприятий, ед		Средняя численность наемных работников на малых предприятиях, человек	Среднемесячная заработная плата наемных работников, рос.руб.	Объем реализованной продукции (товаров, услуг), тыс.рос.руб.
	всего	в расчете на 10 тыс. человек наличного населения			
г. Донецк	3100	33	26245	8083	34493438,0
Буденновский	238	28	4490	12850	3878591,8
Ворошиловский	730	87	4909	7517	5565706,7
Калининский	646	62	4979	6758	6039140,8
Киевский	445	34	5496	7929	9874728,1
Кировский	296	20	1771	6111	3323563,2
Куйбышевский	299	30	1734	6249	2250928,6
Ленинский	279	28	1639	7028	2065404,2
Петровский	67	8	452	5212	401417,0
Пролетарский	100	10	775	6184	1093957,6

Основными видами экономической деятельности предпринимательства на муниципальном уровне в ДНР являются оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, промышленное производство, строительство. Широко представлены в Республике и такие виды деятельности как научно-техническая деятельность, информационная и

телекоммуникационная, временное размещение и организация питания (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные виды экономической деятельности малого предпринимательства ДНР

По прогнозам на 2021 г. ожидается, в целом, позитивная тенденция в работе малого и среднего бизнеса. А именно, количество малых предприятий увеличится на 3% и на 2% увеличится число наемных работников на малых предприятиях. Объем реализованной продукции и предоставляемых услуг малыми предприятиями планируется увеличить на 409 млн. руб., или на 7%, по сравнению с 2020 годом, что составит 8257 млн. руб.

Именно сегмент малого предпринимательства способствует решению общих вопросов повышения уровня благосостояния населения и увеличения (в процентном соотношении) граждан со средним уровнем дохода, а налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в значительной степени способствуют пополнению бюджета Республики. Кроме того, малый бизнес позволяет повысить средний уровень социальной ответственности и экономической инициативы. Конкуренция, являющаяся основным условием работы малых предприятий в системе рыночной экономики, позволяет сдерживать рост цен на товары и услуги и побуждает

предпринимателей постоянно повышать качество продукции и внедрять новые технологии. [6, с. 84].

Особое значение развитие предпринимательства в ДНР имеет в нынешнее время, когда из-за военных действий, политической обстановки, в условиях остановки и прекращения деятельности ряда промышленных предприятий, бизнес становится наиболее перспективной сферой развития экономики и является главным рычагом поддержки экономической стабильности государства, резервом создания новых рабочих мест и источником пополнения государственного бюджета.

Необходимо отметить, что развитию предпринимательства в Республике способствует совершенствование законодательной базы, в т.ч. в сфере внешнеэкономической деятельности, налогового учета, а также организационные мероприятия, проводимые в государстве. [7, с. 40].

К основным мероприятиям по поддержке и развитию предпринимательства в Республике можно отнести:

- восстановление инфраструктуры и обеспечение стабильной работы объектов систем жизнеобеспечения;

- проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденных объектах социальной и транспортной инфраструктуры, жилищного фонда и систем жизнеобеспечения на территории Республики. [8, с. 46].

К основным факторам, создающим благоприятные условия для развития бизнеса на территории муниципалитетов ДНР можно отнести:

- мониторинг инвестиционного климата в городе;
- обеспечение консультационной и информационной поддержки субъектов предпринимательской деятельности;

- привлечение местных товаропроизводителей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях с целью продвижения продукции на внутренние и внешние рынки;

- устранение административных барьеров на пути развития малого бизнеса;

- популяризация предпринимательства;

- отнесение к специальным налоговым режимам плату за землю;

- развитие фирменных сетей местных товаропроизводителей;

- принятие мер, направленных на обеспечение районов города, поселков, сел предприятиями торговли, общественного питания;
- проведение мониторинга обеспеченности населения города услугами бытового обслуживания в целях выявления зон с недостаточным уровнем развития объектов службы быта;
- побуждение предприятий сферы бытового обслуживания к внедрению новых технологий, форм, методов обслуживания населения;
- оснащение предприятий бытового обслуживания населения современным специализированным и технологическим оборудованием;
- упрощение таможенных процедур;
- совершенствование работы банковской системы для расчета с контрагентами;
- налаживание внешнеэкономических и новых торговых связей;
- оказание государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса, привлечение инвестиций;
- проведение «круглых столов» с заинтересованными субъектами хозяйственной деятельности по вопросу осуществления внешнеэкономической деятельности для импорта товаров, произведенных в Российской Федерации и ближнем зарубежье, с целью расширения ассортимента реализуемой продукции, снижения уровня цен на потребительском рынке;
- прекращение боевых действий, восстановление имеющихся и открытие новых предприятий торговли и общественного питания, налаживание новых партнерских отношений с целью расширения ассортимента реализуемой продукции, снижения уровня цен на потребительском рынке. [9, с. 21].

Основными задачами муниципального управления Республики в сфере поддержки и развития малого предпринимательства являются: проведение единой районной политики и исполнение нормативно-правовых актов в целях комплексного развития района, а также создание благоприятных условий партнерства и согласия между всеми субъектами хозяйственным отношений. [10, с. 76].

Выводы и направление дальнейших исследований. Важными аспектами для эффективного функционирования малого предпринимательства на местном уровне в ДНР являются следующие направления деятельности муниципального управления:

- улучшение торгового обслуживания, удовлетворение спроса населения в товарах и услугах;

- содействие проведению ярмарок с участием товаропроизводителей с целью стабилизации цен на потребительском рынке, в том числе на социально-значимые продовольственные товары;

- проведение работы по выявлению и предоставлению бесплатных социально-бытовых, информационных услуг гражданам преклонного возраста и инвалидам в отделениях территориальных центров;

- осуществление работы по предоставлению материальной помощи в денежном выражении отдельным категориям граждан;

В 2021 г. развитие предпринимательства будет являться одним из государственных приоритетов. С этой целью для субъектов предпринимательской деятельности планируется дальнейшее оказание консультационной и информационной помощи, организация и проведение выставок-ярмарок и т.д.

Не смотря на сложные экономические условия, предпринимателям удастся не только выживать, но и развивать свой бизнес, а также, заниматься благотворительностью. Грамотное ведение дела, осторожность в выборе контрагентов, знание норм законодательства помогают опытным бизнесменам избежать неприятных ситуаций и конфликтов с законом.

Развитие предпринимательской деятельности необходимо экономике каждой страны, и ДНР не является исключением. Именно такой вид деятельности позволит обеспечить свободу рыночного выбора, создаст дополнительные рабочие места, активизирует модернизацию хозяйства, насытит рынок качественными товарами и услугами, поможет бороться с монополиями. Таким образом, без развития и поддержки предпринимательства экономика Республики не может ни развиваться, ни эффективно функционировать.

Список использованных источников

1. Алексеенко Н.В. Механизм разработки инновационных стратегий на предприятии / Н.В. Алексеенко // Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности: материалы 1 Междунар. науч. конф. (Донецк, 16-18 мая 2016 г.). – Т.3: Экономические науки; ч.2: Финансово экономическое и

учетноаналитические механизмы развития социально-экономических систем. – Ростовна-Дону, 2016. – С. 19-22.

2. Выголко Т.А. Развитие экономики Донбасса в рамках международного сотрудничества / Т.А. Выголко // Науч. тр. Донецкого нац. техн. ун-та. – 2015. - №1. – С. 59-64.

3. Высоцкий А.П. Малый бизнес. Большая игра: [монография]/ А.П. – Высоцкий. Москва: ИЛ, 2015. –176 с.

4. Грищук В.А. Управление развитием муниципального образования: учеб.пособие/В.А.Грищук. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2014. – 235 с.

5. Джобава, Н. А. Государственное регулирование малого предпринимательства / Н.А. Джобава. – М.: Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2018. – 112 с.

6. Патракеева О.Ю. Еврорегион «Донбасс» как форма социальноэкономической приграничной интеграции / О.Ю. Патракеева // Региональная экономика. Юг России. – 2014. – №3. – С. 49-54.

7. Подов В.И., Курило В.С. История Донбасса// статья из литературной газеты. Донецк, 2001. - 177 с.

8. Романюк Н.В. Антикризисное управление: пути выхода предприятия из кризиса / Н.В. Романюк, Л.А. Угничева // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами [Электронный ресурс]: материалы V Международной научно-практической конференции, г.Донецк, 17 апреля 2019 г. – Донецк: ДОННТУ, 2019. – С.242-248.

9. Самойлов В. Д. Государственное управление. Теория, механизмы, правовые основы: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление» / В. Д. Самойлов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, Москва 2013. – 311 с.

10. Стратегия интеграционного антикризисного развития социально-экономических систем: теоретико-методический аспект: монография / [О.Н. Шарнопольская, Е.Г. Курган, Е.А. Шумаева и др.]; под науч. ред. О.Н. Шарнопольской ; ГОУВПО «ДОННТУ». – Донецк: ДОННТУ, 2020. – с. 96.